

O'ZBEK TILIDA SIFATDOSHLARNI QO'LLANILISHI.

Axmedova Muborak Raxmonovna

Navoiy viloyati Uchquduq tuman 20-maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.

Annotatsiya: Sifatdosh - o'zbek tili morfologiyasi eng muhim tarkibiy qismlarlaridan biri bo'lib, nazariy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Biror bir grammatik kategoriyani so'z turkumi sifatida ajratish uchun uchta belgining bo'lishi shart: morfologik, leksik, sintaktik belgi. Sifatdosh va sifat shaxs va narsaning belgisini bildirishi bilan bir-biriga o'xshaydi. Sifat shaxs va narsaning turg'un, barqaror belgisini ifodalaydi. Ushbu maqolada o'zbek tilida sifatdoshlarni qo'llanilishi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Sifatdosh, fe'l, affiks, ot, o'tgan zamon, propozitsiya, predikatsiya, presuppozitsiya.

O'zbek tilida sifatdosh yuzasidan olib borilgan kuzatishlar bu belgilarning sifatdoshda mavjud ekanligini, shunga ko'ra, sifatdoshni alohida so'z turkumi sifatida ajratish mumkin va zarurligini ko'rsatdi. Masalaning mohiyatini to'g'ri payqab olish uchun, hozirgacha bo'lgan sxemadan bir qadar uzoqlashmog'imiz kerak. Maktab grammatika darsliklaridagi tasnifga ko'ra, sifatdosh fe'l sistemasiga kiritib qaraladi. Bu hol har ikki grammatik kategoriya ya'ni fe'l va sifatdosh haqida konkret tasavvur hosil qilishga imkon bermaydi. Natijada, har ikki grammatik kategoriyaning tub mohiyati, ulardan har birining o'ziga xos xususiyatlari ochilmay qoladi. Boshqacha aytganda, sifatdosh tushunchasi fe'l tushunchasi bilan birikib ketadi. Sifatdoshning zamoni bevosita nutq vaqtiga nisbatan emas, balki fe'lning aniqlik maylidagi shaxsson bilan tushlangan shakli bildirgan vaqtda, gapning kesimidan anglashilgan vaqtga yoki matndagi biror so'z bildirgan vaqtga nisbatan belgilanadi. Shu sababli Sifatdosh bildirgan zamon nisbiy zamon hisoblanadi. Ko'chada kelayotgan yigit atrofga bir qarab qo'ydi. Mening sizga aytadigan anchagina gaplarim bor. Bunday ko'rsatkichli Sifatdosh shakllari fe'lning o'tgan zamon shakllarini hosil qilishda ham qatnashadi: kelgan edi, ketayotgan edi kabi. Fe'lning sifatga xoslangan shakli sifatdosh deyiladi. Sifatdosh fe'l asosiga quyidagi qo'shimchalarni qo'shish bilan hosil bo'ladi: -gan, -kan, -qan— o'tgan zamon qo'shimchalari; -yotgan, -ayotgan— hozirgi zamon qo'shimchalari; - (a)r, -uvchi, -adigan, -yedigan— kelasi zamon qo'shimchalari. Masalan: o'qigan

bola, soʻzlayotgan odam, keluvchi mehmonlar. Ushbu qoʻshimchalar bilan hosil qilingan sifatdoşlardan keyin ot kelishi shart. Agar ot kelmasdan vergul yoki nuqta ishlatilsa, bu feʼl sifatdoş emas zamon shakliga ega sof feʼl hisoblanadi. Masalan: oʻqilgan sheʼr—sifatdoş, sheʼr oʻqilgan—sof feʼl. Sifatdoş hech qachon shaxs-son qoʻshimchasini qabul qilmaydi. Shaxs-son qoʻshimchasini olgan sifatdoş shaklidagi feʼl ham sof feʼl hisoblanadi.

Oʻzbek tilshunoslaridan sifatdoş haqida dastlab mukammalroq toʻxtagan tilshunos R. Jumaniyozovdir. R. Jumaniyozov M. Asqarova bilan hamkorlikda ravishdoş va sifatdoşga bagʻishlab eʼlon qilgan risolasida sifatdoşni ancha chuqurroq tahlil etib bergan. Risolada asosan sifatdoş feʼlning xoslangan shakli sifatida tadqiq etiladi. Bunda u predmetning harakat belgisini sifatlovchi vazifasini bajaradi, shu xususiyatiga koʻra sifatga yaqin turadi deb koʻrsatadi. R. Jumaniyozov sifatdoşni asosan morfologik kategoriya sifatida qaragan va talqin etgan. Sifatdoşlar shaxs va narsalarning belgisini bildirishi, gapda aniqlovchi boʻlib kelishi bilan sifatga oʻxshaydi. Sifatlar shaxs va narsaning turgʻun, barqaror belgisini ifodalasa, sifatdoşlar oʻzgarish, harakat belgisini ifodalaydi. Feʼlning sifatga xoslangan shakli sifatdoş deyiladi. Sifatdoşlar feʼl asoslariga -gan (-kan, -qan), -ydigan (-adigan), -(a)yotgan, -(a)r qoʻshimchalarini qoʻshish yoʻli bilan hosil boʻladi. Sifatdoşlar feʼl shakli boʻlganligi uchun feʼlga xos boʻlgan zamon, boʻlishliboʻlishsizlik, nisbat maʼnolarini ifodalaydi: oʻqigan- boʻlishli, oʻtgan zamon, aniq nisbatda. Shuningdek, sifatdoşlar xuddi sifatga oʻxshab otning belgisini bildiradi, qanday? qanaqa? soʻroqlariga javob boʻladi va gapda aniqlovchi va kesim vazifalarini bajaradi. Sifatdoş, asosan, quyidagi affikslar bilan yasaladi: 1.-gan (-kan, -qan). Bu qoʻshimcha nutqda eng faol qoʻllanadi. Sifatdoşning -gan (-kan, -qan) qoʻshimchasi shaxs-narsalarning oʻtgan zamonga xos harakat belgisini ifodalaydi. Bu qoʻshimcha unli bilan tugagan feʼl asoslariga qoʻshilib, -gan hoida talaffuz qilinadi va shunday yoziladi. Jarangsiz undosh bilan tugagan feʼl asoslariga qoʻshilib, -kan hoida talaffuz qilinsa ham, -gan yoziladi. Masalan: koʻchgan, oʻsgan kabi. Jarangsiz q undoshi bilan tugagan feʼl asoslariga qoʻshilganda -qan, k undoshi bilan tugagan feʼl asoslariga qoʻshilganda -kan hoida talaffuz qilinadi va shunday yoziladi (tiq-tiqqan, tik-tikkan). Jarangli gʻ undoshi bilan tugagan feʼl asoslariga qoʻshilganda -qan hoida talaffuz qilinsa ham -gan yoziladi (tugʻ-tugʻgan). 2. -digan, -yotgan. Bu affikslar -gan affiksi bilan boʻlgan: keladigan, kelayotgan, oʻqiydigan, oʻqiyotgan, yoziladigan, yozayotgan kabi. 3. -(a)r. Sifatdoşning boʻlishsiz shakli feʼllardagi kabi -ma qoʻshimchasi yordamida yasaladi. -(a)r qoʻshimchasi bilan yasalgan sifatdoşlarga -ma qoʻshimchasi qoʻshilganda -r tovushi -

s ga aylanadi. Masalan, kelar-kelmas. 4. -ajak: borajak (yer), bo'lajak (hosil), kelajak (zamon), yozilajak (she'r). 5. -gusi, -g'usi; kelgusi (avlod), bolg'usi (ish) kabi. –(a)jak, -gusi, -g'usi bilan yasalgan sifatdoshlar hozirgi o'zbek tilida arxaik hisoblanadi. 6. –(u)vchi: keluvchi, kutuvchi, boshlovchi kabi. Bu sifatdosh narsaning doimiy harakat belgisini bildiradi. Masalan: Pishqiruvchi vahshiy daryoga ko'rsatilar tamom yangi yo'l. (H.Olimjon) Sifatdoshlar ot o'rnida qo'llanilib, ot vazifasini bajarishi mumkin, ya'ni otlashadi. Bunda ular ot kabi egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalarini oladi va gapda ega, to'ldiruvchi, qaratqich aniqlovchi va undalma vazifalarida keladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, sifatdosh o'ramli gaplarda mazmun murakkablashib, sodda gapda bir necha propozitsiya ifodalanishi mumkin. Gap tarkibida presuppozitsiyaga ishora qiluvchi birliklar ifodalanmasligi mumkin, ammo mantiqiy jihatdan uning murakkabligi til egalari tomonidan idrok qilinadi. Bu tilda tejamkorlik tamoyilining amal qilinishi natijasida yuzaga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.Rasulova “Ona tilidan ma’ruzalar”, Toshkent, “Nurafshon ziyo yog’dusi”, 2017
2. Нурмонов А. Кўмакчили конструкциялар пресуппозицияси (-дан ташқари конструкцияси) // Танланган асарлар. 3 жилдлик. 3-жилд.Тошкент, 2012. Академнашр.
3. Q.Sarayev “Hozirgi o'zbek tili” Toshkent, 2009
4. Махмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995.